
EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL, ESSENCIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL: CONTRIBUINDO PARA UM PROCESSO EDUCATIVO MAIS EFICAZ

Socio-emotional education, essential in elementary education: Contributing to a more effective educational process

Jefferson Batistella¹

Marta Aparecida Abraão Batistella²

RESUMO

Em um cenário mundial cada vez mais complexo e interconectado, a capacidade e habilidade de entender e gerenciar emoções, estabelecer-se empatias e tomar-se decisões responsáveis é crucial para melhorar o Processo Educativo, a educação socioemocional tem se tornado um componente essencial no contexto dos estudantes do ensino fundamental, esta pesquisa, é de natureza básica, aplicada onde adotou-se uma abordagem qualitativa, foi realizada uma busca bibliográfica nos bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Scientific Electronic Library Online (SciELO) e do Google Acadêmico. Foram selecionadas livros, artigos e documentos publicados que abordam a temática. A intenção da presente pesquisa a priori constituiu-se em responder sobre: Quais os conceitos, aplicabilidades e dinâmicas das competências socioemocionais no processo educativo dos estudantes. Em suma, a educação socioemocional desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral das crianças no ensino fundamental. Ao promover habilidades como autoconsciência, autocontrole, empatia, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável, a SEL contribui significativamente para o bem-estar emocional, social e acadêmico dos estudantes.

Palavra-chave: Competências Socioemocionais, Educação Socioemocional, Processo Educativo.

ABSTRACT

In an scenario complex and interconnected world panorama, the capacity and ability to understand and manage emotions, establish empathy and make responsible decisions is crucial to improving the Educational Process, socio-emotional education has become an essential component in the context of teaching students fundamental, this research is of a basic nature, applied where a qualitative approach was adopted, a bibliographic search was carried out in the databases of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES), the Scientific Electronic Library Online (SciELO) and from Google Scholar. Books, articles and published documents that address the topic were selected. The intention of this research a priori was to respond to: What are the concepts, applicability and dynamics of socio-emotional skills in the students' educational process. In short, socio-emotional education plays a fundamental role in the integral development of children in elementary school. By promoting skills such as self-awareness, self-control, empathy, relationship skills, and responsible decision-making, SEL contributes significantly to students' emotional, social, and academic well-being.

Keywords: Socio-emotional Skills, Socio-emotional Education, Educational Process.

¹ Mestre em Ensino, IFMT, jeffersonbatistella@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8214-2795>, <http://lattes.cnpq.br/7967351006214645>

² Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva e Neuropsicopedagogia, FAVENI, martabatistella@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3399390373282984>

1 INTRODUÇÃO

Em um panorama mundial cada vez mais complexo e interconectado, a capacidade e habilidade de entender e gerenciar emoções, estabelecer-se empatias e tomar-se decisões responsáveis é crucial para melhorar o Processo Educativo. Pesquisas mostram que o Aprendizado Socioemocional (SEL — Social Emotional Learning) não é só para melhorar o desempenho dos estudantes, mas reduz comportamentos inadequados a sala de aula, aumentando a satisfação e promovendo um maior bem-estar da maioria dos discentes (DURLAK *et al.*, 2011).

Da mesma forma, para Torres e Velandia (2019), as SEL estão diretamente relacionadas ao aumento do engajamento dos estudantes, à melhoria no desempenho acadêmico, à diminuição de comportamentos disruptivos e à promoção de um clima escolar positivo. Esses apontamentos ajudam os estudantes a se envolverem mais ativamente nas atividades escolares, melhorando a qualidade do aprendizado e contribuindo para um ambiente mais harmonioso e propício ao desenvolvimento educacional.

Ao longo das últimas décadas, organizações educacionais e pesquisadores têm trabalhado para integrar as Competências Socioemocionais (CSE) de maneira sistemática nas escolas, com possíveis resultados promissores que nos mostra para um desenvolvimento infantil mais equilibrado e saudável (CASEL, 2020).

A educação socioemocional tem se tornado um componente essencial no contexto dos estudantes do ensino fundamental, refletindo uma crescente sensibilização sobre a importância de alguns ajustes na grade curricular inicial da formação acadêmicas tradicionais dos professores, por enquanto as competências socioemocionais são abordadas na grande maioria na formação continuada dos docentes.

A intensão da presente pesquisa se inicia na formação continuada dos professores do Ensino Fundamental da Escola Municipal Cecília Meireles, a priori para tentar responder sobre: Quais os conceitos, aplicabilidades e dinâmicas das competências socioemocionais no processo educativo dos estudantes.

No decorrer da pesquisa nota-se uma análise sucinta sobre o papel da educação socioemocional no ensino fundamental. Primeiramente, busca-se definir o conceito de competências socioemocionais e discutir sua importância para o desenvolvimento infantil. Em seguida, serão apresentados os principais modelos e teorias que sustentam a *Aprendizagem Socioemocional* (SEL),

como a teoria de Daniel Goleman e o modelo *Colaboração para Aprendizagem Acadêmica, Social e Emocional* (CASEL).

Além disso, explorará estratégias práticas para a implementação da educação socioemocional nas escolas, incluindo projetos específicos e a formação de professores. Serão também examinados os resultados e benefícios observados nas instituições que adotaram essas práticas. Por fim, serão discutidos os desafios enfrentados na implementação e as perspectivas futuras para a integração dessas competências no currículo escolar.

2 METODOLOGIA

A pesquisa, é de natureza básica, aplicada e adotou-se uma abordagem qualitativa; foi realizada uma busca bibliográfica nos bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Scientific Electronic Library Online (SciELO) e do Google Acadêmico. Utilizou-se os seguintes descritores de busca: *educação socioemocional no ensino fundamental*. Posteriormente foram selecionadas livros, artigos e documentos publicados que abordam a temática.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Conceitos competências socioemocionais

Os conceitos de competências socioemocionais são amplos e multifacetados, abarcando uma diversidade de significados em diferentes disciplinas. Estes envolvem nossas ações tanto racionais quanto emocionais, sendo moldados por fatores socioculturais. A CSE não se limita a ser desenvolvida em ambientes formais de educação, como escolas e universidades, mas também pode ser adquirida em diversos outros contextos, como no trabalho, em atividades de lazer, através de experiências de vida e interações sociais. Esse processo de aprendizado pode ocorrer de maneira formal ou informal, destacando a natureza dinâmica e contínua do desenvolvimento de competências ao longo da vida.

Nota-se, que para Goleman (1995), em sua obra "Inteligência Emocional", demonstra-se que o sucesso na vida não depende apenas desenvolvimento intelectual, mas também de habilidades emocionais, que ele denomina inteligência emocional (QE); afirma que essas habilidades integram a autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais, e que são fundamentais para a eficácia pessoal e profissional.

Segundo John e Fruyt (2015) as competências socioemocionais são identificadas como as capacidades individuais que se mostra de modo consistente em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Elas se expressam no modo de sentir, pensar e agir de cada um para se relacionar consigo mesmo e com os outros, para tomar decisões, para construir ideias novas, ou enfrentar situações problemas. Sendo assim, para Bruening (2018), os pilares que amparam a educação socioemocional compreendem o autoconhecimento, autogerenciamento, tomada de decisões, habilidades de relacionamentos e consciência social.

Desta forma Goleman (2020) expõe que a associação de práticas de inteligência emocional nas escolas pode contribuir para que os estudantes aprendam a lidar melhor com suas emoções, estabelecendo metas educacionais positivas para manter relações saudáveis.

As competências socioemocionais englobam um amplo conjunto de habilidades, como a capacidade de compreender, expressar e regular emoções, além de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis e eficazes (GONZÁLEZ *et al.*, 2020). Essas habilidades são essenciais não apenas para o bem-estar emocional e social dos estudantes, mas também para o sucesso em várias áreas da vida, incluindo a acadêmica, a profissional e a pessoal (MACÊDO, 2018).

Sendo assim, o desenvolvimento das competências socioemocionais afeta o engajamento dos estudantes, a qualidade das interações sociais e a criação de um ambiente escolar positivo (ANDRETTA; JUSTO, 2020). Portanto a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reconhece a importância das competências socioemocionais no desenvolvimento integral dos estudantes, destacando que essas habilidades são fundamentais para formar cidadãos autônomos, solidários, competentes e comprometidos com o bem-estar coletivo.

3.2 Modelo CASEL referência na educação socioemocional

Ademais, a Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) formulou instruções para escolas, demonstrando cinco conjuntos de capacidades cognitivas, relacionadas não somente à parte comportamental, mas também à afetiva: autoconsciência integrada com autocontrole e consciência social, habilidades sociais e tomada de decisão responsável (WEISSBERG *et al.*, 2013).

Sendo assim, este formato demonstra-se uma estrutura clara para a implantação da SEL nas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio, promovendo uma abordagem integrada e sistemática. Utiliza-se de modificações em segmentos complexos da educação para que o aprendizado socioemocional (SEL) nas escolas tenha possibilidades de associação a efeitos positivos, tais como o

desenvolvimento e conseqüentemente a melhoria da qualidade e do desempenho acadêmico, devido às habilidades emocionais, diminuindo a irritabilidade dos professores provocada por problemas de conduta inadequada por parte dos estudantes (WALDEMAR *et al.*, 2016; WEISSBERG *et al.*, 2013).

Para tanto, CASEL tem enfatizado a importância de um envolvimento abrangente que inclua não apenas os estudantes, mas também professores, gestores e famílias, ou seja, todos da comunidade escolar. A proposta do CASEL é a manutenção de ambientes escolares seguros e acolhedores, para o desenvolvimento do currículo específico para a SEL, deverá ser através da formação continuada dos professores. Para CASEL (2020) e Taylor *et al.* (2017) a SEL quando implementados adequadamente pode melhorar significativamente o desempenho no processo educativo por parte dos estudantes, reduzindo assim problemas de comportamentos e promover o bem-estar emocional.

Continuando, Jennings e Greenberg (2009) destacam a relevância da formação continuada dos professores em práticas de Aprendizagem Socioemocional (SEL) para o êxito desse método. O treinamento adequado não só torna a implementação das práticas de SEL mais eficaz, como também contribui para uma maior satisfação no trabalho e redução do estresse entre os docentes. Podendo diminuir as disparidades educacionais e promover maior equidade social.

3.3 Impacto no aprendizado e na vida futura

Logo, evidenciou-se, que a educação socioemocional exerce um impacto significativo no aprendizado e na vida futura dos estudantes. Crianças que desenvolvem essas habilidades conseguem gerenciar o estresse de maneira mais eficaz, o que se reflete em uma melhor concentração e desempenho acadêmico (DURLAK *et al.*, 2011). Ademais, competências como empatia e comunicação eficiente são cruciais para os afazeres em grupo e a solução de problemas, promovendo a aprendizagem colaborativa (GOLEMAN, 1995).

Em uma perspectiva de longo prazo, indivíduos com fortes habilidades socioemocionais tendem a desfrutar de melhor saúde mental, relacionamentos mais satisfatórios e maior sucesso profissional. Pesquisas indicam que essas competências também estão ligadas a uma menor incidência de comportamentos de risco, como o uso de substâncias viciantes lícitas e ilícitas e a delinquência (GREENBERG *et al.*, 2003). Portanto, investir na educação socioemocional desde cedo é essencial para formar cidadãos completos e aptos a enfrentar os desafios do século XXI.

Outrossim, sobre as competências socioemocionais tem-se que são essenciais na sala de aula, pois têm um impacto direto no ambiente de aprendizado, no envolvimento dos estudantes e no

desempenho acadêmico. Quando os estudantes desenvolvem bem essas habilidades, conseguem gerenciar suas emoções de maneira eficiente, solucionar conflitos de forma construtiva e colaborar produtivamente com os colegas. Isso resulta-se em um ambiente de sala de aula mais positivo e acolhedor, onde os estudantes se sentem seguros para compartilhar suas ideias e opiniões, promovendo um clima de respeito mútuo e cooperação (BENÍTEZ; RAMÍREZ, 2019)

Portanto, Durlak *et al.* (2011), observaram que instruções de educação socioemocional voltados para solução de dificuldades específicos, como bullying, debilidade no processo de aprendizagem e conseqüentemente o fracasso escolar, têm apresentado resultados positivos. Aponta-se que essas intervenções são potencialmente eficazes nas reduções dos sintomas depressivos além de melhorarem o autoconceito, a autorregulação (MENDES, 2016), o desempenho acadêmico, bem como as habilidades sociais e emocionais dos estudantes (WALDEMAR *et al.*, 2016; MENDES, 2016).

3.4 Implementação da Educação Socioemocional nas Escolas

Existem diversos programas e currículos desenvolvidos especificamente para promover a educação socioemocional nas escolas. Entre os mais conhecidos estão o "Second Step", o "RULER" e o "PATHS". O programa "Second Step" oferece lições e atividades para ajudar os estudantes a desenvolverem habilidades como empatia, autocontrole e resolução de conflitos.

Diante disso, o "RULER", desenvolvido pelo Yale Center for Emotional Intelligence, foca em ajudar os estudantes a reconhecerem, compreenderem, rotularem, expressarem e regularem suas emoções (BRACKETT *et al.*, 2012). Já o "PATHS" (Promoting Alternative Thinking Strategies) é um currículo baseado em pesquisa que promove o desenvolvimento emocional e social, e visa melhorar a competência social e reduzir dificuldades comportamentais (DOMITROVICH *et al.*, 2007). Esses programas fornecem materiais didáticos, atividades práticas e guias para os professores, facilitando a integração da SEL no dia a dia escolar.

Com a evolução da sociedade e a adaptação dos paradigmas educacionais, a importância das competências socioemocionais no contexto educacional torna-se cada vez mais evidente. Essas competências, que vão além do conhecimento acadêmico tradicional, incluem a compreensão, expressão e regulação das emoções, assim como a habilidade de estabelecer e manter relacionamentos interpessoais saudáveis. O avanço tecnológico, as transformações culturais e os desafios globais

exigem que os estudantes desenvolvam habilidades como resiliência, empatia, colaboração e pensamento crítico (MACÊDO, 2018; AGOSTINI; DAURA; LAUDADIO, 2020).

O sucesso da implementação da educação socioemocional depende em grande parte do preparo e da capacitação dos professores. Os educadores precisam não só entender a importância das competências socioemocionais, mas também saber como ensiná-las de maneira eficaz. Programas de formação inicial e continuada são essenciais para desenvolver essas habilidades nos professores. Esses programas podem incluir workshops, cursos online, sessões de coaching e comunidades de prática onde os professores podem compartilhar experiências e estratégias (JENNINGS; GREENBERG, 2009). Além disso, é importante que os professores recebam suporte contínuo no formato de supervisão e feedback. Um ambiente escolar colaborativo, onde a SEL é uma prioridade compartilhada por toda a equipe, pode também fortalecer a implementação e a eficácia dessas práticas (SCHONERT-REICHL, 2017).

Cabe acrescentar que, a BNCC (BRASIL, 2018) destaca a importância de promover o desenvolvimento das competências socioemocionais nas etapas do currículo, integrando-as às diversas áreas do conhecimento e às práticas pedagógicas. Isso inclui incentivar a autoconsciência, a autogestão, a empatia, as destrezas sociais e a escolha de decisões responsáveis, visando preparar os estudantes para os desafios da vida pessoal, profissional e social.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A implementação da educação socioemocional contribui para um ambiente escolar positivo, caracterizado por relações respeitadas e de apoio entre estudantes, professores e toda a comunidade escolar. Quando os estudantes aprendem a gerenciar suas emoções e resolver conflitos de maneira pacífica, a incidência de bullying, agressões e outros comportamentos problemáticos diminui (DURLAK *et al.*, 2011; ELIAS *et al.*, 1997).

Diante disso, estudos mostram que escolas que adotam programas de SEL relatam uma maior sensação de segurança e bem-estar entre os estudantes (ZINS *et al.*, 2004). Porém para um possível aceite de todos envolvidos no processo educativo, que a educação socioemocional é importante no currículo é necessário um engajamento das políticas públicas, nesses aspectos, relata-se que:

“Acreditamos que as competências socioemocionais precisam ser incluídas em políticas públicas educativas ambiciosas e vamos sistematizar e financiar iniciativas que incentivem e desenvolvam as competências socioemocionais nos estudantes”, afirmou Paim [José Henrique Paim, Ministro da Educação]. Viviane Senna complementou a reflexão ao afirmar que “Todos temos um currículo oculto com esse tipo de competências, um conjunto de habilidades que às

vezes nem sabemos que temos, e o desafio é tornar esse conjunto visível e desenvolvido intencionalmente” (FÓRUM INTERNACIONAL, 2014, p. 1-2, *apud* ABED, 2014, p. 109).

Sendo assim, a SEL ajuda os estudantes a desenvolverem uma maior resiliência, permitindo-lhes lidar melhor com o estresse e as adversidades (GREENBERG *et al.*, 2003). Como resultado, os professores podem dedicar mais tempo ao ensino e menos à gestão de comportamentos disruptivos (DURLAK *et al.*, 2011).

Prosseguindo, as pesquisas sobre habilidades socioemocionais começaram com um estudo longitudinal do economista James Heckman, da Universidade de Chicago. Ele comparou dois grupos de crianças de baixa renda em Michigan: um que participou do "Perry Preschool Project" nos anos 1960, focado no desenvolvimento socioemocional de crianças de três a cinco anos, e um grupo de controle que não participou.

Posteriormente nota-se que os resultados dos participantes do projeto apresentaram menores taxas de abandono escolar, desemprego, envolvimento em crimes e gravidez na adolescência, evidenciando a importância das habilidades não-cognitivas. Portanto a pesquisa concluiu que, embora o projeto Perry não tenha melhorado o desempenho em testes de QI, ele foi eficaz em ajudar os estudantes a trabalharem melhor em grupo, controlar suas emoções, além de desenvolver persistência e organização para executar tarefas desde os primeiros anos de escola (PONTES, 2013 *apud* ABED, 2014, p. 110).

Entende-se que a função da escola vai além da simples transmissão de conhecimento. É fundamental fortalecer uma variedade de competências nas crianças e jovens para que possam viver de maneira produtiva e feliz em uma sociedade em constante mudança. Habilidades socioemocionais como motivação, perseverança, capacidade de trabalhar em equipe e resiliência são essenciais tanto no presente quanto no futuro dos estudantes.

4.1 Educação socioemocional na prática em sala de aula

Primeiramente, realizou-se a *formação dos professores* para possibilitar a aplicação da proposta de trabalhar as competências socioemocionais com os estudantes. Em seguida, ocorreu a *aplicação prática na sala de aula*, posteriormente realizou-se um *feedback entre os professores* que participaram da formação continuada, focando entender os impactos que as competências socioemocionais causaram nos estudantes concernentes ao processo educativo.

Esta proposta, teve início com a participação dos professores da Rede Municipal de Ensino em uma formação continuada oferecida pelo Centro de Formação do município de Lucas do Rio

Verde-MT, realizada na escola municipal Cecília Meireles. O objetivo inicial foi investigar os conceitos, aplicabilidades e dinâmicas das competências socioemocionais no processo educativo dos estudantes.

Ao levar esta temática para prática pedagógica na sala de aula, percebe-se o fortalecimento das competências socioemocionais dos estudantes, o que se torna relevante quando se vive em um mundo em constante mudança. Ao desenrolar dos trabalhos, nota-se o quanto as habilidades socioemocionais são necessárias para enfrentar os desafios da atualidade.

Percebe-se também que a “educação socioemocional” proporciona oportunidades de melhorar-se a qualidade no que se refere às dimensões cognitivas, socioemocionais e híbridas dos estudantes. Pensando nisso, “abraçou-se a causa” e levou-se a proposta para a sala de aula.

A turma em questão é do 3º ano "C" da Escola Municipal Cecília Meireles, então, seguem os relatos, juntamente com fotos e estratégias de como foi realizado o desenvolvimento das competências socioemocionais dos discentes em sala de aula. Inicia-se com alguns vídeos exploratórios sobre o tema, como mostra a Figura 1.

Figura 1: Vídeos exploratórios.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Logo em seguida, começou-se a desenvolver a aula em grupos e rodas de conversas; esses momentos foram de grandes emoções para todos, como destacado nas ilustrações da figura 2.

Figura 2: Rodas de Conversas e Grupos de Estudos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Continuou-se o trabalho com a realização de produções textuais e utilização de emojis relacionados ao tema socioemocional, conforme demonstrado na Figuras 3.

Figura 3: Produções textuais, Emojis.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Permaneceu-se com os trabalhos e observou-se a evolução da proposta entre os discentes. Foi levada para a sala de aula a coleção de livros "Sentimentos e Emoções", realizaram-se leituras individuais, rodas de conversa e trocas de experiências, conforme destacado na Figura 4.

Figura 4: Livros “Sentimentos e Emoções”, Rodas de Conversas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Durante as trocas de experiências e vivências coletivas, também foi trabalhada a parte matemática e abordada a questão da democracia na sala de aula. Realizou-se uma votação para escolher um nome para o mascote da coleção de livros "Sentimentos e Emoções", conforme ilustrado nas fotos desse momento de descontração e aprendizado, na Figura 5.

Figura 5: Descontração e Aprendizado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Ao término dos trabalhos relacionados ao tema em pauta, realizou-se um delicioso piquenique para a socialização de todos os envolvidos, conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 6: Piquenique.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Finalizando essa etapa com a turma do 3º ano "C" da Escola Cecília Meireles, constatou-se que, no contexto da educação socioemocional, os discentes aprenderam a compreender suas próprias emoções. Isso possibilitou-lhes reconhecer quando estão felizes, frustrados, ansiosos ou motivados, capacitando-os a tomar decisões conscientes nos momentos cruciais de suas vidas. Essas habilidades e competências desenvolvidas nessas aulas práticas, certamente contribuirão significativamente com os estudantes, para suas atividades diárias, tanto nos setores escolares, familiares, e na sociedade como um todo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se que a educação socioemocional demonstra ter um papel fundamental no desenvolvimento integral das crianças no ensino fundamental. Ao promover habilidades como autoconsciência, autocontrole, empatia, habilidades de relacionamento e posicionamento de decisão responsável, a SEL contribui significativamente para o bem-estar emocional, social e acadêmico dos estudantes. Estudos mostram que crianças que desenvolvem essas competências apresentam melhor desempenho acadêmico, maior resiliência, melhor comportamento em sala de aula e melhores perspectivas de sucesso na vida adulta (DURLAK *et al.*, 2011; GREENBERG *et al.*, 2003).

Acredita-se, que a teoria de Daniel Goleman e o modelo CASEL fornecem bases sólidas para entender e implementar a educação socioemocional nas escolas. Goleman destaca a importância da inteligência emocional para o sucesso pessoal e profissional, enquanto o modelo CASEL oferece uma estrutura abrangente para integrar essas competências no currículo escolar (GOLEMAN, 1995; CASEL, 2020). Programas como "Second Step", "RULER" e "PATHS" são exemplos concretos de

como a SEL pode ser ensinada de maneira eficaz (BRACKETT *et al.*, 2012; DOMITROVICH *et al.*, 2007).

Nessa perspectiva, a formação e o desenvolvimento contínuo dos professores são cruciais para o sucesso da implementação da SEL. Educadores bem-preparados são capazes de integrar as práticas socioemocionais em suas rotinas diárias e criar um ambiente escolar positivo e acolhedor (JENNINGS; GREENBERG, 2009). Os resultados observados nas escolas que adotaram a SEL incluem uma melhora no clima escolar, redução de comportamentos problemáticos e um aumento no engajamento e na motivação dos estudantes (ZINS *et al.*, 2004).

No entanto, a implementação da educação socioemocional enfrenta desafios, como a possível resistência de alguns educadores e a indigência de integrar essas competências de maneira transversal no currículo escolar. Superar esses desafios requer conscientização, formação adequada e apoio institucional. A criação de uma cultura escolar que valorize e promova o aprimoramento socioemocional é essencial para garantir a eficácia dessas práticas (SCHONERT-REICHL, 2017).

Diante do exposto, entende-se que investir na educação socioemocional é investir no futuro, pois as competências desenvolvidas através da SEL são fundamentais para formar possíveis cidadãos melhores emocionalmente, capazes de enfrentar os desafios do século XXI com resiliência, empatia e responsabilidade. Sendo assim a incorporação da educação socioemocional no ensino fundamental tem sido associada não apenas ao aprimoramento do desempenho acadêmico, mas também à promoção do bem-estar geral dos estudantes e à preparação para uma vida adulta bem-sucedida e satisfatória (ELIAS *et al.*, 1997; GREENBERG *et al.*, 2003). Portanto, é importante que as escolas, educadores e formuladores de políticas educacionais reconheçam e apoiem a integração das competências socioemocionais no currículo escolar.

REFERÊNCIAS

ABED, A. **O desenvolvimento das habilidades socioemocionais como caminho para a aprendizagem e o sucesso escolar de estudantes da educação básica**. São Paulo: UNESCO/MEC, 2014.

AGOSTINI, C.; DAURA, F.; LAUDADIO, J. La comunidad escolar como medio para el desarrollo socio emocional de los alumnos. Un estudio de caso en la República Argentina. **Estudios Pedagógicos**, v. 45, n. 3, p. 31-49, 2020. Disponível em: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S07-18-07052019000300031&script=sci_abstract. Acessado em: Jul. 2024.

BENÍTEZ, M. C.; RAMÍREZ, L. V. Las habilidades socioemocionales en la escuela secundaria mexicana: retos e incertidumbres. **Revista Electrónica en Educación y Pedagogía**, [S. l.], v. 3, n. 5, p. 129–144, 2019. Disponível em: <https://revedupe.unicesmag.edu.co/index.php/EDUPE/article/view/120>. Acessado em: Jul. 2024.

BRACKETT, M. A. *et al.* Enhancing academic performance and social and emotional competence with the RULER feeling words curriculum. **Learning and Individual Differences**, v. 22, n. 2, p. 218-224, 2012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1041608010001214?via%3Dihub>. Acessado em: Jul. 2024.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Ensino Médio. Versão final. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acessado em: Abr. 2024.

BRUENING, P. A história, os pilares e os objetivos da educação socioemocional. **Educação pelo Brasil - Revista Educação**, Pâmela Bruening, ed. 207, 2018. Disponível em: <https://revistaeducacao.com.br/2018/08/01/historia-os-pilares-e-os-objetivos-da-educacao-socioemocional/>. Acessado em: Jul. 2024.

COLLABORATIVE FOR ACADEMIC. **Social, and Emotional Learning (CASEL)**. What is SEL? 2020. Disponível em: <https://casel.org/what-is-sel/>. Acessado em: Jun. 2024.

DOMITROVICH, C. E.; CORTES, R. C.; GREENBERG, M. T. Improving young children's social and emotional competence: A randomized trial of the preschool "PATHS" curriculum. **Journal of Primary Prevention**, v. 28, n. 2, p. 67-91, 2007. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10935-007-0081-0>. Acessado em: Jul. 2024.

DURLAK, J. A. *et al.* The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. **Child Development**, v. 82, n. 1, p. 405-432, 2011. Disponível em: <https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>. Acessado em: Jul. 2024.

ELIAS, M. J. *et al.* **Promoting social and emotional learning**: Guidelines for educators. ASCD, 1997.

FÓRUM INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. **Educar para as competências do século 21**. São Paulo: Comunicado de Imprensa, 2014. Disponível em: <http://www.educacaoec21.org.br/foruminternacional2014/wp-content/uploads/2014/01/comunicado-de-imprensa-f%C3%B3rum.pdf>. Acessado em: Jul. 2023.

GOLEMAN, D. **Emotional intelligence**: Why it can matter more than IQ. 10th Anniversary ed. New York: Bantam Books, 2005. Originalmente publicado em 1995.

GOLEMAN, D. The emotional intelligence approach to education. **Educational Leadership**, v. 78, n. 2, p. 18-23, 2020. Disponível em: <http://dspace.vnbrims.org:13000/xmlui/bitstream/handle/123456789/4687/Emotional%20Intelligence.pdf>. Acessado em: Jul. 2024.

GONZÁLEZ, E. T. *et al.* El papel de las emociones en el aula de educación Infantil. **Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado**, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 226–244, 2020.

Disponível em: <https://revistaseug.ugr.es/index.php/profesorado/article/view/8675>. Acessado em: Abr. 2024.

GREENBERG, M. T. *et al.* Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated social, emotional, and academic learning. **American Psychologist**, v. 58, n. 6-7, p. 466-474, 2003. Disponível em: https://www.academia.edu/download/49081170/Enhancing_School-Based_Prevention_and_Yo20160924-22048-1bzytxv.pdf. Acessado em: Jul. 2024.

GUTIÉRREZ-TORRES, A. M.; BUITRAGO-VELANDIA, S. J. Las Habilidades Socioemocionales de los Docentes, herramientas de paz en la escuela. **Praxis & Saber**, v. 10, n. 24, p. 167–192, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.19053/22160159.v10.n25.2019.9819>. Acessado em: Abr. 2024.

JENNINGS, P. A.; GREENBERG, M. T. The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. **Review of Educational Research**, v. 79, n. 1, p. 491-525, 2009. Disponível em: <https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/17472/jennings2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acessado em: Jul. 2024.

JOHN, O. P. *et al.* **Competências Socioemocionais no INAF 2015: Estrutura, Histórico e Avaliação.** Relatório técnico INAF 2016. São Paulo: Instituto Ayrton Senna e Instituto Paulo Montenegro, 2016.

JUSTO, A. R.; ANDRETTA, I. Competências socioemocionais de professores: avaliação de habilidades sociais educativas e regulação emocional. **Revista Psicologia da Educação**, v. 1, n. 50, p. 104–113, 2020. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/psie/n50/2175-3520-psie-50-104.pdf>. Acessado em: Jul. 2024.

MACÊDO, J. W. de L. **Competências socioemocionais no serviço público: Um estudo com gerentes de atendimento do INSS.** Dissertação (Curso de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional) - Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, p.173, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16380?locale=pt_BR. Acessado em: Abr. 2024.

MENDES, A. R. **Educação emocional na escola: uma proposta possível.** Tese de doutorado. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, 2016.

MISSE, J. **Coleção Sentimentos e Emoções.** São Paulo: Hagnos Editora, 2021.

SCHONERT-REICHL, K. A. Social and emotional learning and teachers. **The Future of Children**, v. 27, n. 1, p. 137-155, 2017. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1145076.pdf>. Acessado em: Jul. 2024.

TAYLOR, R. D. *et al.* Promoting positive youth development through school-based social and emotional learning interventions: A meta-analysis of follow-up effects. **Child Development**, v. 88, n. 4, p. 1156-1171, 2017. Disponível em: https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/pdf/Taylor_et_al_-_FINAL_document_6_17_2017_2.pdf. Acessado em: Jul. 2024.

WALDEMAR, J. O. C. *et al.* Impact of a combined mindfulness and social-emotional learning program on fifth graders in a Brazilian public school setting. **Psychology & Neuroscience**, v. 9, n. 1, p. 79, 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Elizeth-Heldt/publication/299999569_Impact_of_a_combined_mindfulness_and_social-emotional_learning_program_on_fift-

[h_graders_in_a_Brazilian_public_school_setting/links/570b9e0708ae2eb94223a4e6/Impact-of-a-Combined-Mindfulness-and-Social-Emotional-Learning-Program-on-Fifth-Graders-in-a-Brazilian-Public-School-Setting.pdf](#). Acessado em: Jul. 2024.

WEISSBERG, R. P. *et al.* **CASEL guide effective social and emotional learning programs:** Preschool and elementary school edition. Chicago, IL: CASEL, 2013. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/36509629/2013-casel-guide.pdf>. Acessado em: Jul. 2024.

ZINS, J. E. *et al.* (Eds.). **Building academic success on social and emotional learning:** What does the research say?. New York: Teachers College Press, 2004.